

Identifikace výzkumných
témat a výzkumných cílů
relevantních pro zaměření
výzev programu Sigma
DC3 v oblasti bezpečnosti,
resilience a prevence
bezpečnostních hrozeb

**Technologické centrum Praha
2025**

Identifikace výzkumných témat a výzkumných cílů relevantních pro zaměření výzev programu Sigma DC3 v oblasti bezpečnosti, resilience a prevence bezpečnostních hrozeb

Srpen 2025

Zpracování této studie bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace STRATIN+ (MS25001)

Autoři

Ondřej Pokorný

Adél Kučera

Obsah

Úvod	4
Principy vymezení výzkumných oblastí	5
Metodika identifikace výzkumných cílů.....	6
Návrhy výzkumných cílů podle jednotlivých výzkumných oblastí	8
1. Komunitní odolnost, důvěra a bezpečnost	8
2. Bezpečný a adaptabilní veřejný prostor	14
3. Dezinformace a kognitivní bezpečnost	18
4. Společenské dopady obrany a krizových situací na obyvatelstvo	23
5. Kulturní dopady krizí a kulturní dědictví v krizích	26
6. Etika a právo nových bezpečnostních technologií	29
7. Lokální ekonomická resilience a adaptace na krize	32
Analýza synergie navržených výzkumných cílů s dalšími programy podpory bezpečnostního a kulturního výzkumu	35
Zhodnocení synergie výzkumných cílů podle výzkumných oblastí	36
Shrnutí analýzy synergie	38
Zdroje	40

Úvod

Bezpečnostní a společenské výzvy, kterým Česká republika čelí a bude čelit v následujících desetiletích, vyžadují systematický výzkum, jehož výsledky mohou podpořit odolnost společnosti, zlepšit krizovou připravenost a posílit důvěru mezi občany, institucemi a dalšími aktéry.

V rámci přípravy obsahu výzev pro program SIGMA DC3 vznikl sada návrhů výzkumných témat, která byla formulována na základě kombinace rešeršních podkladů, odborných znalostí a především diskusí během expertního workshopu.

Smyslem workshopu bylo ověřit relevanci identifikovaných bezpečnostních nejistot, propojit je s konkrétními oblastmi společenskovedního, humanitního a uměleckého výzkumu (SHUV) a definovat témata, která mohou přinést praktické výstupy a intervence s reálným dopadem na státní správu, samosprávu, občanskou společnost i soukromý sektor.

Výstupy reflektují interdisciplinární přístup – kladou důraz na propojení sociálních, kulturních, psychologických a environmentálních aspektů bezpečnosti. Vedle samotné identifikace témat se soustředí i na praktické cesty, jak výsledky výzkumu přenášet do praxe.

Soubor předložených návrhů výzkumných cílů proto slouží nejen jako podklad pro budoucí zadávání veřejných soutěží v rámci programu SIGMA DC3, ale i jako inspirace pro širší debatu o směřování výzkumu, který má ambici reagovat na měnící se bezpečnostní prostředí a podporovat dlouhodobou odolnost a soudržnost české společnosti.

Principy vymezení výzkumných oblastí

Výběr výzkumných oblastí v rámci společenské bezpečnosti, resilience a prevence bezpečnostních hrozeb vychází z potřeby uchopit bezpečnostní výzvy 21. století nejen z pohledu technických a operativních přístupů, ale také skrze hlubší porozumění společenským, kulturním, psychologickým a environmentálním dimenzím. V souladu se zadáním programu SIGMA DC3 byly identifikovány tematické oblasti, které reflektují hlavní bezpečnostní nejistoty s dopadem na českou společnost a zároveň umožňují uplatnění přístupů a metod společenskovědních, humanitních a uměleckých oborů (SHUV). Cílem je rozšířit spektrum výzkumu o aspekty, které jsou nezbytné pro budování odolné, soudržné a demokratické společnosti: důvěru, participaci, sociální spravedlnost, schopnost adaptace, kulturní identitu a otevřenost vůči změnám. Výběr potenciálních výzkumných oblastí zároveň respektuje hranice vůči výzkumným tématům realizovaným v gesci bezpečnostních složek státu a nabízí specificky SHUV přínos k civilní bezpečnostní politice či strategii do roku 2035.

Výběr výzkumných oblastí propojuje několik faktorů, vyplývajících ze zadání pro řešení tohoto projektu – cíle programu Sigma, metodologická a tematická omezení (SHUV, nikoliv pouze technická řešení), bezpečnostní dimenze ukotvené v přechozích projektových pracích zpracovaných TC Praha pro TA ČR a strategickou relevanci definovaných výzkumných témat do roku 2035.

Odůvodnění výběru výzkumných oblastí bezpečnosti a resilience

Zadání řešení jasně stanovuje, že navržená výzkumná témata mají:

- reagovat na bezpečnostní a společenské nejistoty, které mohou ovlivňovat českou společnost v horizontu do roku 2035,
- být navržena výhradně z pohledu společenskovědních, humanitních a uměleckých oborů (SHUV),
- vyhnout se technickým/intervenčním oblastem, které pokrývá podpora výzkumu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany (např. kybernetická ochrana systémů, management bezpečnostních incidentů, vývoj bezpečnostních technologií apod.),
- být přínosná pro rozvoj veřejných politik, participaci, vzdělávání, kulturní porozumění a společenskou soudržnost.

Toto zadání stanovuje rámec, ve kterém SHUV přístupy mají identifikovat kulturní, sociální, environmentální a psychologické dimenze bezpečnosti a resilience – tedy zejména řešit témata, které neřeší přímo bezpečnostní otázky z pohledu technologií, ale z pohledu společenského (jak na bezpečnostní rizika společnost reaguje, jak těmto rizikům rozumí a jak se na ně může společnost adaptovat).

Z úvodní diskuse před řešením projektu vyplývá, že výzkumná témata SHUV by měla vycházet z **rešerše bezpečnostních nejistot**, zejména v následujících oblastech – **fyzická bezpečnost** (např. bezpečí v prostoru), **sociální bezpečnost a soudržnost** (např. důvěra, participace), **kybernetická bezpečnost a dezinformace, zdravotní hrozby a psychologická odolnost, environmentální bezpečnost** (např. dopady klimatických změn) a **resilience komunit a institucí**. Zároveň bylo doporučeno pro identifikaci výzkumných témat využít evropské a národní strategie (EU Security Union Strategy, Strategie resilience OECD, JRC, NATO, RIS3), které přinášejí

další znalosti v oblasti zohlednění zranitelných skupin společnosti, řešení nerovností přístupu k bezpečnosti, budování společenské odolnosti a reakce na nové typy hrozeb (polykrize, kulturní polarizace, dezinformace nebo ztráta důvěry v instituce). Analyzované dokumenty také zdůrazňují potřebu nevojenských, civilních a společenských přístupů k bezpečnosti, zvýšení odolnosti komunit, důvěru ve veřejné instituce, boj s dezinformacemi a spravedlnost a rovnost jako základní součást bezpečnostního rámce. Navržené oblasti SHUV výzkumu přímo odpovídají těmto evropským prioritám, avšak jsou interpretována v českém kulturním a sociálním kontextu.

Jendou z podmínek vymezení oblastí, které vytváří základ pro definování výzkumných témat, bylo vyloučení duplicit při řešení výzkumných témat, která jsou řešena v rámci Koncepce bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. Tato témata se primárně soustředí na technické, operativní a zásahové segmenty bezpečnostního výzkumu, zejména na efektivní zásahy a reakce na bezpečnostní incidenty, taktickou komunikaci a krizový management, kybernetickou ochranu kritických systémů apod. Těmto oblastem se všechna navržená SHUV výzkumné oblasti vyhýbají a soustředí se na bezpečnostní rámce orientované na komunitní, kulturní, psychologickou a společenskou dimenzi bezpečnosti.

Všechny tematické oblasti byly navrženy tak, aby odrážely dlouhodobě se vyvíjející hrozby a nejistoty (např. klimatické změny, rostoucí míra dezinformací, slábnoucí důvěra v instituce, nerovnosti atd.), nabízely širokou aplikační základnu dosažených výsledků výzkumu (pro samosprávu, vzdělávací systém, veřejné instituce, kulturní politiku, komunitní iniciativy) a aby je bylo možné výzkumně popsat v interdisciplinární spolupráci mezi SHUV a technickými nebo environmentálními obory, kde SHUV obory budou zprostředkovávat roli moderace, hodnotového ukotvení a designu řešení. Výzkumné tematické oblasti jsou uvedené v následující kapitole v rámečcích.

Metodika identifikace výzkumných cílů

Proces identifikace výzkumných cílů pro program SIGMA – DC3 vycházel z kombinace několika navzájem provázaných metodických kroků, které zajistily obsahovou relevantnost, mezioborovou ukotvenost a reálný aplikační potenciál navržených témat. Postup identifikace byl strukturován následovně:

1. Analytická příprava a rešeršní fáze

V úvodní fázi byly shromážděny a analyzovány strategické dokumenty na národní i evropské úrovni, které se zabývají společenskými aspekty bezpečnosti a odolnosti. Byly identifikovány klíčové bezpečnostní nejistoty s dopadem na českou společnost v horizontu do roku 2035, přičemž pozornost byla věnována zejména oblastem, které nejsou nutně řešeny prostřednictvím výzkumu nových technologií.

Součástí analytické fáze byla také rešerše existujících výzkumných programů (zejména Koncepce bezpečnostního výzkumu MV ČR a program NAKI III), s cílem vymezit prostor pro SHUV výzkum a předejít duplicitám.

2. Formulace tematických oblastí

Na základě analytických vstupů byly formulovány tematické oblasti, které reflektují bezpečnostní nejistoty s výrazným společenským rozměrem. Každá oblast byla rámována z pohledu možného

přínosu společenských, humanitních a uměleckých věd, a byla současně ohraničena vůči technickým řešením spadajícím pod jiné programy.

3. Expertní workshop

Klíčovým metodickým krokem byla realizace expertního workshopu, který se uskutečnil 26. června 2025 v Technologickém centru Praha. Workshopu se zúčastnili zástupci akademické sféry, veřejné i aplikační sféry.

Workshop byl strukturován do tří navazujících částí:

- Diskuze definovaných tematických výzkumných oblastí a jejich doplnění o nové perspektivy.
- Formulace výzkumných cílů – návrh konkrétních výzkumných cílů, které mají potenciál přinést prakticky využitelné výsledky.
- Diskuse o intervencích a aplikačních výstupech – hledání možností využití výsledků výzkumu ve veřejné správě, občanské společnosti, vzdělávání, kulturních institucích či firmách.

Diskuse byla facilitována tak, aby vedla k pojmenování problémových okruhů, potřeb uživatelů a možností aplikace výstupů.

4. Syntéza návrhů a validace

Výstupy workshopu byly zpracovány a syntetizovány do návrhu konkrétních výzkumných cílů, přičemž byla zachována struktura:

- popis výzkumného cíle,
- jeho společenský dopad,
- návrhy na praktické intervence,
- možnosti zapojení třetích stran nebo soukromého sektoru.

Každý cíl byl validován z hlediska jeho relevance, proveditelnosti, inovačního potenciálu a přínosu pro strategické řízení bezpečnosti a resilience v civilní společnosti.

5. Ověření souladu s programem SIGMA a dalšími strategiemi

Finální podoba výzkumných cílů byla ověřena vůči rámcům a kritériím programu SIGMA – DC3 a zároveň byla porovnána s jinými programy podpory (Koncepce bezpečnostního výzkumu, NAKI III), aby bylo zajištěno tematické doplnění a synergie.

Návrhy výzkumných cílů podle jednotlivých výzkumných oblastí

1. Komunitní odolnost, důvěra a bezpečnost

Zaměření výzkumné oblasti: Cílem výzkumu je porozumět tomu, jak sociální a environmentální faktory společně formují odolnost komunit vůči krizím a jak komunity mohou krizím předcházet. Zvláštní pozornost bude věnována roli důvěry v instituce, sdíleným hodnotám, kulturní identitě, environmentálním hrozbám (např. sucho, tepelné ostrovy, extrémní počasí) a schopnosti komunit – včetně sociálně zranitelných skupin – učit se a adaptovat se na nové podmínky. Součástí výzkumu bude také návrh praktických nástrojů a vzdělávacích platform pro posilování institucionálních kapacit, které umožní veřejným institucím a organizacím aktivně budovat a udržovat důvěru a systémovou odolnost. Výzkum bude zahrnovat různé typy komunit (městské, venkovské, etnické, mezigenerační) a analyzovat jak formální instituce, tak občanskou společnost jako klíčové hráče při posilování sociální a klimatické resilience.

Proč je oblast důležitá: Zvyšující se četnost environmentálních i sociálních krizí (např. klimatická změna, pandemie, migrace, energetická chudoba) vyžaduje hlubší porozumění tomu, jak komunity vnímají rizika a jaké strategie považují za spravedlivé a legitimní. Nízká důvěra ve veřejné instituce často znamená ohrožení realizace krizových politik těchto institucí. Zároveň je třeba porozumět tomu, jak instituce samy vytvářejí podmínky pro důvěru – jaké mají kapacity, mechanismy governance a procesy institucionálního učení. Výzkum této oblasti napomůže navrhnout opatření, která nejsou pouze technicky efektivní, ale i kulturně citlivá a sociálně přijatelná. Zároveň přispěje k předcházení radikalizaci, posílení demokratické kultury, snižování nerovností a ochraně komunitní identity.

Možné intervence: Výzkum může vést k vývoji digitálních nástrojů pro komunitní rozhodování a participativní plánování v oblasti adaptace na klimatické změny. Mohou vzniknout aplikace pro posilování komunitní paměti o minulých krizích, sledování důvěry v instituce, komunitní klimatické mapy nebo senzory monitorující mikroklimatické jevy. Dále lze navrhnout simulační nástroje pro modelování dopadů krizových rozhodnutí, vizualizační nástroje pro environmentální spravedlnost nebo vzdělávací hry o klimatických rizicích. Součástí může být také návrh vzdělávací platformy a metodik pro státní a veřejné instituce, které posílí jejich schopnost systematicky budovat důvěru a adaptivní kapacitu. Tyto nástroje mohou posílit schopnost komunit čelit krizím skrze aktivní angažovanost a sdílené porozumění výzvám současnosti.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Základem komunitní odolnosti je důvěra — v instituce, experty, varovné systémy. Lidé reagují podle předchozích zkušeností — pokud varovné signály ignorují, je to často kvůli ztrátě důvěry.
- Bylo zdůrazněno, že je důležité uchovat a sdílet zkušenosti z minulých krizí (např. povodně) — nejen archivovat, ale i aktivně přenášet do praxe (mezi obcemi, školami, firmami).
- Návčivky a simulace jsou účinné, ale v praxi často závisí na „osvícených jednotlivcích“ (např. ředitel školy). Chybí systémová opora — aby zapojení do krizových cvičení nebylo jen výjimkou.
- Lidé (organizátoři akcí, školy) někdy nedůvěřují oficiálním předpovědím (např. ČHMÚ) — je potřeba zkoumat, proč, a jak posílit respekt k varovným signálům.

- Ve velkých krizích je klíčová důvěra mezi odborníky, exekutivou a občany — požadavek porozumět tomu, jak tuto důvěru budovat a udržovat.

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Zkoumat důvěru v instituce a varovné systémy na základě zkušeností s krizemi	Výzkum se zaměří na to, jak minulé krizové události (např. povodně) ovlivňují současnou úroveň důvěry v instituce, jejich varovné systémy a doporučení. Cílem je identifikovat vzorce, které buď posilují, nebo oslabují důvěru obyvatel.	Výzkum prohloubí znalosti o tom, jak a proč lidé důvěřují oficiálním institucím a jak se to projevuje v krizových situacích, což umožní zefektivnit komunikaci a posílit respektování varování a doporučení.	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh komunikačních strategií pro obce, ČHMÚ a krizové štáby. – Vytvoření scénářů a doporučení pro média. – Vznik digitálních nástrojů (např. chatboti, aplikace) pro doručování ověřených varování. – Behaviorální testování komunikačních vzorců (v SHUV) s výstupem pro IT nebo telekomunikační řešení. – Školení úředníků a krizových manažerů. 	<ul style="list-style-type: none"> – Agentury a konzultační firmy zaměřené na krizovou komunikaci a reputační management (např. PR firmy, agentury, co dělají krizové plány pro municipality, podniky). – Soukromé firmy, které provozují infrastrukturu nebo služby zasažené krizemi (např. utility, vodárenské společnosti, energetika). – Subjekty, které chtějí lépe porozumět tomu, jak veřejnost reaguje na jejich krizová sdělení (např. velké průmyslové podniky).
Vytvořit platformy a nástroje pro sdílení krizových zkušeností v komunitách	Vývoj a ověření platform, repositářů nebo produktů, které umožní obcím, občanům a firmám sdílet zkušenosti s řešením krizí. Cílem je podpořit přenos znalostí mezi regiony a generacemi a celkově tak	Komunity získají nástroje pro systematické předávání zkušeností s krizemi napříč generacemi a s ostatními obcemi, čímž se sníží hrozba opakování chyb v krizích a posílí lokální znalostní báze.	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj digitálního repositáře (platforma s příklady dobré praxe). – Interaktivní mapy krizové historie (GIS, AR/VR rekonstrukce událostí). 	<ul style="list-style-type: none"> – IT firmy a startupy (vývoj platform, repositářů, mapovacích nástrojů). – Designérské a kreativní agentury — možnost navrhovat digitální i fyzická řešení.

	posilovat komunitní soudržnost.		<ul style="list-style-type: none"> – Zapojení designérů pro srozumitelné vizualizace a storytelling. – Vytvoření modulárních produktů (např. šablon krizových plánů, manuálů). – Networkingové workshopy mezi obcemi (hybrid SHUV a technologií). – Site specific intervence ke zpřítomnění klíčových historických momentů 	<ul style="list-style-type: none"> – Spolupráce s obcemi a regiony (B2G), realizátorem může být soukromý subjekt. – Potenciál pro export know-how — pokud vznikne modulární platforma.
Identifikovat příčiny nedůvěry k varovným oznámením a navrhnout prevenci	Identifikace příčin, proč lidé (např. organizátoři akcí) nedůvěřují oficiálním předpovědím nebo oznámením (ČHMÚ, vláda) a návrh postupů, jak zvýšit respektování těchto varování.	Společnost lépe pochopí příčiny ignorování oficiálních varování a bude schopna navrhnout opatření, která sníží riziko fatálních následků a zvýší ochotu dodržovat evakuační či meteorologická upozornění.	<ul style="list-style-type: none"> – Behaviorální výzkum spojený s testováním informačních kanálů (SMS alerty, push notifikace). – Vývoj nových typů varovných systémů (kombinace IT + sociálních strategií). – Spolupráce s mobilními operátory a IoT platformami. – Edukační kampaně cílené na rizikové skupiny. – Simulační nástroje pro testování reakcí obyvatel. 	<ul style="list-style-type: none"> – Komunikační agentury (krizová komunikace, behaviorální design). – Mediální a datové firmy — výzkum, testování, sběr dat, analýzy. – Private think-tanky nebo výzkumné agentury (např. STEM/MARK, Median).

<p>Zavést systematické simulace a krizová cvičení pro školy a instituce</p>	<p>Prozkoumat možnosti, jak zakotvit simulace a krizová cvičení pro školy do systémové praxe, aby realizace nebyla závislá jen na iniciativě jednotlivců (např. osvětleného ředitele školy).</p>	<p>Školy, učitelé a žáci budou lépe připraveni reagovat na mimořádné situace, čímž se sníží stres a vznikne generace s vyšší schopností zvládat krizové události.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj standardizovaných metodik a simulačních modulů. – VR/AR řešení pro praktické nácviky evakuace, povodní apod. – Platforma pro školní správu cvičení (integrace s rozvrhy a krizovými plány obcí). – Tvorba licencovaných edukačních produktů pro školy. – Příprava učitelů (vzdělávací kurzy s certifikací). 	<ul style="list-style-type: none"> – EdTech startupy, vývojáři výukových simulátorů, VR/AR firmy. – Firmy specializované na školení a vzdělávací obsah. – Dodavatelé školních pomůcek a softwaru. – Potenciál pro licencované produkty (B2B/B2G).
<p>Navrhnout mechanismy pro udržení důvěry mezi státem, experty a občany v krizích</p>	<p>Analyzovat, jakou roli hrají experti, exekutiva a občané při formování a udržení vzájemné důvěry během rozsáhlých krizových situací a jak lze tuto důvěru posílit.</p>	<p>Zlepší se systémové nastavení rolí a komunikace v krizových štábech a veřejném prostoru, což podpoří odolnost vůči dezinformacím, posílí soudržnost a připravenost čelit krizím.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Vznik metodik pro krizovou komunikaci mezi státem, experty a médii. – Platformy pro transparentní sdílení dat a doporučení během krizí (dashboards). – Zapojení AI k ověřování a filtrování informací. – Trénink mluvčích, expertů a tiskových oddělení. – Spolupráce s technologickými partnery 	<ul style="list-style-type: none"> – Strategické konzultační firmy. – PR agentury, think-tanky, výzkumné agentury. – V soukromém sektoru trochu méně přímé — ale relevantní např. pro firmy, které hrají klíčovou roli v krizích (energetika, telekomunikace, zdravotnictví).

			na validaci informací (fact-checking).	
Posílit institucionální kapacity a nástroje pro budování důvěry a resilience	Výzkum se zaměří na porozumění tomu, jak fungují veřejné instituce, organizace a governance mechanismy jako základní infrastruktura pro prevenci, včasné rozpoznání hrozeb, adaptaci na měnící se podmínky a učení se z minulých selhání. Zvláštní pozornost bude věnována mechanismům institucionálního učení, schopnosti institucí inovovat, spolupracovat mezi sebou i s občanskou společností a integrovat podněty zdola (bottom-up).	Výstupy pomohou posílit proaktivní schopnost institucí čelit krizím, sdílet dobrou praxi a zlepšit adaptivitu systému jako celku. Posílí se vzájemná důvěra a spravedlivé zvládnání krizí.	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj metodik a nástrojů pro audit institucionálních kapacit a schopností učení. – Tvorba doporučení pro governance inovace a meziinstitucionální spolupráci. – Pilotní programy sdílení dobré praxe mezi obcemi, kraji a státní správou. – Nástroje pro monitorování institucionální připravenosti. 	<ul style="list-style-type: none"> – Spolupráce s ICT firmami na digitálních platformách pro komunikaci. – Zapojení datových firem pro monitoring důvěry a sdílení dat. – Konzultační firmy pro školení a governance metodiky. – Vývoj simulací a vizualizací krizových scénářů. – Technická podpora implementace nástrojů.

2. Bezpečný a adaptabilní veřejný prostor

Zaměření výzkumné oblasti: Analyzovat, jak lidé vnímají bezpečnost ve veřejném prostoru a jak lze tento prostor adaptovat na různé krizové situace (např. výpadky infrastruktury, válka, sociální nepokoje apod.).

Proč je oblast důležitá: Veřejný prostor je zásadní pro komunitní soudržnost a každodenní bezpečnost. Výzkum napomůže jeho plánování tak, aby byl nejen fyzicky bezpečný, ale také psychologicky přístupný a krizově odolný. V době krizí (např. blackout, evakuace) se stává klíčovým místem mobilizace a podpory obyvatelstva. Zvláštní pozornost je třeba věnovat potřebám dětí, seniorů, osob se zdravotním postižením a dalších zranitelných skupin, pro které je dostupnost a bezpečnost prostoru existenční otázkou.

Možné intervence: Vývoj a návrh chytrých veřejných mobiliářů s nouzovou konektivitou, sensorického sledování zatížení prostoru, krizových komunikačních uzlů v městských čtvrtích. Vývoj digitálních dvojčat veřejného prostoru, participativních nástrojů pro hodnocení bezpečnosti, modulární architektonická řešení vhodná pro krizové útočiště.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Bylo diskutováno, že existují bezpečnostní standardy (např. ochrana obyvatelstva), ale v praxi často není jasné, kdo je má vymáhat a kdo nese odpovědnost. Často spadají pod hasiče, ale chybí tlak na obce a správce prostor.
- Instituce v době krize často udělají jen minimum, co nařizuje zákon — pak zodpovědnost padá na komunitu, které na to nemají kapacity ani know-how.
- Zazněla otázka, jak motivovat obce, správce a organizátory akcí, aby se starali o bezpečnost i nad rámec povinností — např. pomocí certifikátů, ratingů, finančních pobídek.
- Důležité je pochopit, jak stereotypy a kulturní vzorce ovlivňují reakce lidí v krizích — v Česku se to moc neřeší, ale ovlivňuje to chování davu, evakuace atd.
- Existuje potřeba posílit roli obcí a samospráv, aby proaktivně spravovaly bezpečnost veřejného prostoru — nejen formálně, ale prakticky.
- Zažité nácviky a participace lidí z komunity jsou klíčové — pro snížení chaosu a zlepšení reakce při skutečné krizi.

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Zmapovat vymáhání a dodržování bezpečnostních standardů ve veřejném prostoru	Výzkum současné praxe vymáhání a dodržování bezpečnostních standardů ve veřejném prostoru; jeho cílem je zjistit, kdo odpovídá za jejich aplikaci, proč nejsou účinně vymáhány a jak zlepšit odpovědnost a kontrolu.	Výzkum podpoří podmínky pro to, aby bezpečnostní standardy byly reálně uplatňovány ve veřejném prostoru a připravily obce i infrastrukturu na mimořádné události.	<ul style="list-style-type: none"> – Doporučení pro úpravu legislativy (jasná odpovědnost obcí, firem spravujících veřejné prostory). – Vytvoření digitálního self-check nástroje pro obce a firmy: automatická kontrola dodržování standardů (např. havarijní plány, evakuační cesty). – Školení pro úředníky, správcovské firmy a developery. – Vznik „certifikátu bezpečného veřejného prostoru“ — značka kvality. 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj online platformy pro monitoring a self-audit dodržování bezpečnostních standardů ve veřejném prostoru. – Vývoj digitálního nástroje pro automatickou kontrolu plnění povinností a evidenci stavu (checklisty, reporty). – Zajištění uživatelského rozhraní pro obce, správce prostor a inspekční orgány. – Technická správa a provoz řešení (hosting, technická podpora, aktualizace).
Navrhnout motivační a pobídkový systém pro dodržování bezpečnostních standardů	Výzkum motivace různých aktérů (obcí, správců prostor, organizátorů akcí) k dobrovolnému dodržování bezpečnostních standardů; jeho cílem je identifikovat bariéry a navrhnout nástroje a pobídky, které	Namísto restriktivního dohledu se navrhnou pobídky, které povedou obce, firmy a další aktéry k dobrovolnému dodržování standardů z prestižních a praktických důvodů.	<ul style="list-style-type: none"> – Systém „ratingu bezpečnosti“ — veřejně dostupné hodnocení obcí a akcí (např. festivaly). – Značky kvality, certifikáty, které zvýší reputaci organizátorů. 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj digitálního systému hodnocení a ratingu bezpečnosti obcí, prostor a akcí. – Implementace funkcionality veřejné prezentace výsledků

	zvýší jejich ochotu jednat nad rámec povinného minima.		<ul style="list-style-type: none"> – Finanční motivace (dotace, bonusy pro obce, které jdou nad rámec povinností). – Ocenění za příklady dobré praxe (komunitní participace na bezpečnosti). 	<p>(online mapy, značky kvality).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vývoj modulu pro správu a obnovu certifikací. – Příprava analytických nástrojů pro sledování trendů a reporting.
Porozumět psychologickým a kulturním vzorcům chování lidí při krizích	Výzkum psychologických a kulturních vzorců chování lidí ve veřejném prostoru při krizových situacích; jeho cílem je porozumět, jak stereotypy, vnímání rizik a kulturní kontext ovlivňují reakce obyvatel, a jak tomu přizpůsobit komunikaci a nácviky.	Výsledky umožní upravit krizové plány a kampaně tak, aby odpovídaly reálnému chování obyvatel a snižovaly chaos během krizí.	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj VR simulátorů chování davu — školy, úřady si mohou zkusit modelové situace. – Behaviorální manuály pro policii, hasiče, pořadatele akcí. – Případové studie z jiných zemí — co funguje na místech s vyšší mírou ohrožení. – Vytvoření doporučení, jak pracovat s různými skupinami (děti, senioři, cizinci). 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj VR/AR simulačních nástrojů pro testování a nácvik chování lidí v krizových situacích. – Vývoj interaktivních scénářů a modelů chování davu, přizpůsobených lokálnímu kontextu. – Dodání uživatelského rozhraní pro školy, obce, organizátory akcí. – Zajištění aktualizace a rozšiřování scénářů.
Posílit roli obcí a samospráv při řízení bezpečnosti	Výzkum role obcí a samospráv při zajištění bezpečnosti a adaptabilního veřejného prostoru; jeho cílem je	Obce získají praktické nástroje a metodickou podporu k aktivnímu řízení	<ul style="list-style-type: none"> – Metodické příručky pro obce a starosty (checklisty). 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj online repositáře dobré praxe, vzorových nařízení a metodických materiálů.

	zjistit, proč některé obce realizují jen zákonné minimum a jak učením posílit jejich kapacity a kompetence k proaktivní správě bezpečnosti.	bezpečnosti a pružné reakci na lokální potřeby.	<ul style="list-style-type: none"> – Tvorba vzorových nařízení obcí. – Online repositář případových studií. – Regionální workshopy a konzultace. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vytvoření interaktivní mapy pro sdílení příkladů řešení mezi obcemi. – Vývoj uživatelského rozhraní s vyhledáváním a filtrováním. – Technická správa a údržba repositáře.
Podpořit nácviky a aktivní zapojení komunity do krizové připravenosti	Výzkum možností zapojení komunity do nácviků a participace na zajištění bezpečnosti veřejného prostoru; jeho cílem je navrhnout účinné formy, jak obyvatele aktivně připravit na krizové situace a posílit jejich odolnost a spolupráci.	Komunity budou lépe připravené, což sníží ztráty, omezí chaos a posílí důvěru obyvatel v místní správu a krizové složky.	<ul style="list-style-type: none"> – Veřejné krizové dny (ukázky, cvičení). – Mobilní aplikace pro domácí nácvik krizových situací. – Komunitní plány připravenosti — co dělat, když vypadne elektřina, voda. – Gamifikace a VR nácviky. 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj mobilní aplikace pro občany (nácvik krizových situací, checklisty). – Vývoj online platformy pro plánování a realizaci komunitních nácviků. – Vývoj VR/AR scénářů pro školy a komunitní tréninky. – Zajištění správy, aktualizace a lokalizace řešení.

3. Dezinformace a kognitivní bezpečnost

Zaměření výzkumné oblasti Výzkum a analýza vlivu dezinformací, konspirací a digitálních manipulací na důvěru, sociální soudržnost, rozhodování a bezpečnostní chování obyvatelstva. Výzkum zahrne také dopady AI, deepfake a kvantových technologií.

Proč je oblast důležitá: Dezinformace oslabují schopnost demokratických společností čelit krizím. Výzkum může rozvíjet odolnost skrze mediální gramotnost, vzdělávání a kulturně přiměřené intervence. Kognitivní bezpečnost je základem společenské stability a důvěry, zejména v době krize, kdy se šíří panika, nedůvěra nebo extremistické narativy. Výzkum pomůže porozumět mechanismům manipulace, identifikovat zranitelné skupiny a podpořit formování zdravé informační kultury.

Možné intervence: Intervence mohou zahrnovat nástroje umělé inteligence pro detekci manipulací, školící platformy pro mediální gramotnost nebo simulace krizových informačních toků pro veřejnost. Výstupem mohou být edukativní chatboty, plugíny pro detekci manipulativního obsahu a otevřené nástroje pro monitoring digitálních hrozeb.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Bezpečnost a kvalita informačního prostoru je nedílnou součástí studia mediálního prostředí — nejde oddělit fake news od celkového fungování médií, veřejného diskurzu a práce s informacemi.
- Dezinformace zvyšují chaos a oslabují důvěru právě v krizích (pandemie, přírodní pohromy).
- Má se řešit dopad dezinformací v krizových situacích a jak jim předcházet.
- Důvěra v instituce se nedá vynutit, musí se zasloužit, ovlivňují ji životní zkušenosti — to přímo odkazuje na potřebu zkoumat faktory důvěry.
- Bylo otevřeno téma seniorů a dalších „vyloučených“ skupin jako nejzranitelnějších (dává smysl mapovat kdo je nejzranitelnější a proč)
- MŠMT už řeší digitální gramotnost, ale je potřeba to rozšířit o kognitivní a mediální odolnost a propojit s bezpečnostním kontextem.
- Nestačí sledovat, co lidé konzumují, ale kdo a jak to produkuje a legitimizuje — např. jaká média zvou jaké experty, jak funguje kritické hodnocení zdrojů.
- Byl zmíněn kvantový výkon, LLM, AI – kvalitní deepfake i kvalitní monitorovací nástroje → příležitost i hrozba.
- LLM mohou být infikovány dezinformačními zdroji – nová vrstva rizika.
- Nutnost provázat výzkum dezinformací s výzkumem mediálního prostředí a institucí — tedy kdo informuje, jak, a proč lidé věří nebo nevěří.
- Potřeba zmapovat zranitelné skupiny a zaměřit se na cílené intervence — digitální asistenty, školení, platformy.
- Potřeba řešit rizika spojená s novými technologiemi (AI, LLM, kvantum) — deepfake, jak je detekovat, jak monitorovat, jak testovat robustnost.
- Téma krizového kontextu — jak dezinformace ovlivňují chování lidí v krizích, co s tím udělat (scénáře, simulace).

- Důraz na praktické nástroje — padlo, že výzkumná zpráva sama o sobě nestačí — musí být nástroje, metodiky, kurzy, pluginy, detektory.

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Zmapovat zranitelnost různých skupin obyvatel vůči dezinformacím a manipulacím	Výzkum se zaměří na zranitelnost různých skupin obyvatelstva (např. seniorů, dětí, sociálně vyloučených) vůči dezinformacím, konspiracím a digitálním manipulacím v kontextu probíhající krize mediálního prostoru. Cílem výzkumu je identifikovat, kdo je nejohroženější a jaké faktory ovlivňují důvěru a chování těchto skupin.	Výzkum umožní přesně identifikovat skupiny nejvíce ohrožené dezinformacemi a zaměřit na ně účinné vzdělávací a preventivní programy, čímž se posílí ochrana zranitelných obyvatel a jejich schopnost rozpoznat manipulativní obsah.	<ul style="list-style-type: none"> – Vzdělávací moduly a online kurzy pro ohrožené skupiny (senioři, děti). – Komunitní programy a poradenské služby. – Doporučení pro školy a sociální pracovníky. – Umělecké intervence do veřejného mediálního prostoru 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj online platformy pro cílené vzdělávání zranitelných skupin. – Vývoj mobilní aplikace s funkcemi pro ověřování informací. – Zajištění technické podpory a přizpůsobení obsahu potřebám cílových skupin.
Zkoumat vliv dezinformací na důvěru obyvatel v instituce a chování v krizových situacích	Výzkum se zaměří na vliv dezinformací a manipulativních informací na důvěru obyvatel v instituce a jejich chování během krizových situací. Cílem výzkumu je popsat, jak dezinformace mění reakce lidí na oficiální varování a doporučení a cesty, jak tomu předcházet.	Získané poznatky podpoří nastavení krizové komunikace tak, aby občané lépe rozlišovali ověřené informace od nepravdivých, což povede ke snížení zmatku, paniky a šíření falešných zpráv v krizových situacích.	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj scénářů krizových informačních toků. – Simulace a nácviky pro obce, školy a složky IZS. – Praktické manuály pro krizové komunikátory. – Postupy pro způsoby komunikace pro zajištění důvěryhodnosti 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj simulačního nástroje pro modelování šíření dezinformací během krizí. – Vývoj VR/AR nácviků a školících modulů. – Zajištění správy a rozšiřování scénářů.

<p>Porozumět mechanismům šíření manipulací a roli jednotlivých aktérů</p>	<p>Výzkum se zaměří na mechanismy šíření dezinformací v digitálním prostoru a roli médií, institucí a občanů při jejich šíření nebo zastavování. Cílem výzkumu je porozumět, kdo a jak nejvíce ovlivňuje informační prostor.</p>	<p>Výzkum poskytne podklady pro tvorbu strategií, které posílí ochranu veřejného informačního prostoru, omezí škodlivé šíření a podpoří schopnost občanů i médií odhalovat manipulace.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj nástrojů pro monitoring a vizualizaci šíření fake news. – Pluginy do prohlížečů pro detekci manipulací. – Podklady pro regulaci a etické kodexy médií. 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj otevřených nástrojů pro monitoring dezinformačních toků. – Vývoj prohlížečových pluginů pro detekci manipulací. – Zajištění provozu, aktualizace a technické správy. – Zlepšení vnitřních pravidel mediálních firem
<p>Zhodnotit dopady pokročilých technologií na informační prostor</p>	<p>Výzkum se zaměří na dopady nových technologií (umělá inteligence, velké jazykové modely, kvantové výpočty) na kvalitu a bezpečnost informačního prostoru. Cílem výzkumu je zjistit, jak lze tyto technologie zneužít k šíření manipulací a jaké nástroje je mohou naopak odhalit.</p>	<p>Výsledky přispějí k rozvoji opatření a technologií, které zlepší schopnost státu, médií i jednotlivců čelit sofistikovaným formám manipulace, včetně deepfake a automatizovaného šíření dezinformací.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj AI nástrojů pro odhalování deepfake a infikace LLM. – Metodiky pro bezpečné využití AI a LLM ve veřejné správě. – Školení expertů a tvůrců obsahu. – Umělecké intervence do LLM 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj AI nástrojů pro detekci deepfake a manipulativního obsahu. – Vývoj modulů pro kontrolu vstupních dat LLM. – Zajištění testovacích platforem a technické správy.
<p>Posílit mediální a kognitivní odolnost obyvatelstva</p>	<p>Výzkum se zaměří na metody rozvoje mediální a kognitivní odolnosti obyvatelstva. Cílem výzkumu je ověřit účinnost vzdělávacích nástrojů a</p>	<p>Společnost bude lépe chráněna před šířením nepravdivých informací, posílí se schopnost ověřovat fakta, důvěřovat relevantním zdrojům a odolávat</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Online kurzy a platformy pro mediální gramotnost. – Školící moduly pro pedagogy, úředníky a žáky. 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a vývoj interaktivní vzdělávací platformy. – Vývoj chatbotů s edukativním obsahem.

	programů, které pomáhají lidem rozpoznávat manipulaci a kriticky zpracovávat informace.	extremistickým a polarizačním narativům.	<ul style="list-style-type: none"> - Edukační chatboty pro širokou veřejnost. - Umělecká dekonstrukce „kulturních válek“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Technická správa, aktualizace a lokalizace nástrojů.
--	---	--	--	--

4. Společenské dopady obrany a krizových situací na obyvatelstvo

Zaměření výzkumné oblasti: Zmapovat motivace, postoje a bariéry občanů vůči participaci na obraně státu, schopnosti reagovat na krizové situace a připravenost obyvatelstva včetně společenského vnímání branné povinnosti a chování v případě ozbrojeného konfliktu.

Proč je oblast důležitá: Bez porozumění reálným schopnostem, obavám a postojům obyvatelstva nelze plánovat efektivní civilní obranu. Výzkum umožní vhled do kulturních a psychologických aspektů krize, a to včetně genderových a regionálních rozdílů. Oblast je klíčová nejen z hlediska branné povinnosti, ale i z hlediska celkové připravenosti společnosti na mimořádné události a její řešení zároveň pomáhá budovat důvěru, motivaci a efektivní komunikaci mezi státem a občany v dobách ohrožení.

Možné intervence: Výstupy mohou mít podobu digitálních platforem pro krizovou připravenost obyvatelstva, simulačních trenažérů civilní obrany nebo mobilních aplikací pro krizovou komunikaci a informovanost. Dále lze navrhnout nástroje pro psychologickou podporu, personalizované tréninkové aplikace a participativní zpětnovazební rozhraní pro civilní obranné strategie.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Ochota lidí participovat (na obraně státu, krizových mechanismech) se nedá oddělit od toho, jak se cítí slyšení a respektovaní státem. Důvěra a participace jsou propojené.
- Potřeba řešit spolupráci státu s nestátními aktéry — jak koordinovat dobrovolníky (Sokol, Skauti, specializované spolky) a jak nastavit jejich roli v případě krize.
- Zaznělo téma odpovědnosti poradních orgánů a expertů — jak je motivovat, když nesou reputační a odbornou odpovědnost v krizových situacích.
- Dopady ozbrojeného konfliktu na docházku zaměstnanců a roli firem, které se mohou stát aplikačními garanty.
- Výzkum nemá být jen čistě teoretický, ale musí vést k praktickým nástrojům – digitální platformy, simulační trenažéry, participativní rozhraní, psychologická podpora.
- Diskutovalo se, zda výzkum musí být striktně úzce zaměřený, nebo naopak širší – s důrazem na propojení s aplikační sférou (resorty, dobrovolníci, firmy).

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Posílit motivaci a ochotu občanů k obraně a krizové připravenosti	Výzkum se zaměří na motivace, postoje a bariéry občanů k aktivnímu zapojení do obrany státu a krizové připravenosti. Cílem výzkumu je zjistit, jaké faktory podporují nebo brání ochotě zapojit se do civilní ochrany a jakou roli v tom hraje komunikace státu.	Výsledky výzkumu umožní navrhnout nástroje, které posílí motivaci občanů, zlepší participaci a podpoří pocit, že jejich zapojení má smysl a konkrétní dopad.	<ul style="list-style-type: none"> – Pořádání praktických simulačních cvičení a nácviků ve školách a obcích. – Vývoj školících sad (např. fyzické trenažéry, stolní simulace pro rodiny). – Komunikační kampaně spojené s komunitními akcemi (Den obrany, Den krizové připravenosti). 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj mobilních trenažérů a výukových modulů (např. přepravitelné kontejnery s vybavením). – Zajištění fyzických sad a materiálů pro školy a obce. – Organizace praktických školení a workshopů jako služba.
Zlepšit spolupráci státu s občanskými aktéry a dobrovolníky	Výzkum se zaměří na roli dobrovolnických a občanských spolků při zajišťování obrany a krizové připravenosti. Cílem výzkumu je zjistit, jak stát může efektivně spolupracovat s těmito aktéry, jak je motivovat a jak nastavit jasná pravidla spolupráce.	Obce, stát i komunity získají jasná pravidla, jak spolupracovat v krizích a jak využít dobrovolníky (Sokol, Skauti, potápěči, atd.). Tím se posílí celková kapacita společnosti čelit mimořádným situacím.	<ul style="list-style-type: none"> – Vznik koordinačních manuálů a praktických sad postupů pro obce a spolky. – Pořádání praktických cvičení a nácviků zapojení dobrovolníků. – Vznik certifikačního programu pro dobrovolnické organizace (ověřená připravenost). 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj školících balíčků a fyzických kitů pro dobrovolníky. – Provoz simulátorů a cvičných stanovišť pro testování scénářů. – Implementace certifikačního schématu (může zahrnovat fyzické inspekce, nejen online).
Porozumět společenskému vnímání	Výzkum se zaměří na to, jak veřejnost chápe brannou povinnost a osobní	Výzkum poskytne podklady pro férovou a citlivou komunikaci státu směrem k	<ul style="list-style-type: none"> – Vznik komunikačních scénářů a kampaňových balíčků. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj vizuálních a fyzických materiálů (roll-upy, manuály, edukační sety).

branné povinnosti a krizové odpovědnosti	odpovědnost v krizových situacích. Cílem výzkumu je zjistit, jaké postoje lidé zaujímají k povolání do služby, mobilizaci nebo pomoci obci při krizích.	občanům o branné povinnosti a povinnostech v krizích — posílí porozumění, sníží odpor a obavy.	<ul style="list-style-type: none"> – Vytvoření fyzických infopointů (např. mobilní infostánky na akcích, festivalech). – Pořádání diskusních fór a workshopů s občany. 	<ul style="list-style-type: none"> – Dodávka a provoz mobilních infostánků a interaktivních expozic. – Servis a aktualizace komunikačních sad.
Zhodnotit dopady krizí na pracovní prostředí a roli zaměstnavatelů	Výzkum se zaměří na to, jak obranná opatření a krizové situace ovlivňují pracovní prostředí, docházku zaměstnanců a roli firem při podpoře civilní ochrany. Cílem výzkumu je zjistit, jak firmy mohou přispět k udržení chodu společnosti.	Firmy budou mít jasné návody, jak sladit své krizové plány s civilní obranou a jak podporovat své zaměstnance i stát.	<ul style="list-style-type: none"> – Vypracování krizových manuálů a vzorových směrnic pro firmy. – Praktická školení a cvičení s HR a bezpečnostními manažery. – Vznik odborných auditů připravenosti firem. 	<ul style="list-style-type: none"> – Dodávka tištěných a fyzických sad (směrnice, kontrolní listy). – Organizace praktických auditů a simulací na pracovišti. – Školící služby na míru.
Posílit psychologickou odolnost obyvatel v krizových situacích	Výzkum se zaměří na psychologickou odolnost obyvatel vůči stresu, strachu a šoku během krizí a obranných opatření. Cílem výzkumu je zjistit, jak posílit individuální a komunitní psychickou připravenost.	Výzkum pomůže snižovat psychickou zátěž obyvatel a podporovat jejich schopnost jednat racionálně i v těžkých situacích.	<ul style="list-style-type: none"> – Vznik interaktivních workshopů s psychology. – Vývoj tištěných a audiovizuálních materiálů pro školy a rodiny. – Organizace praktických nácviků psychické odolnosti (roleplay, scénáře). 	<ul style="list-style-type: none"> – Produkce školících materiálů, fyzických sad a balíčků pro školy. – Provoz psychologických workshopů jako služba. – Tvorba audio/video obsahu pro širokou veřejnost.

5. Kulturní dopady krizí a kulturní dědictví v krizích

Zaměření výzkumné oblasti: Zkoumat, jak krize ovlivňují kulturní infrastrukturu, ekonomickou stabilitu a schopnost aktérů (např. kulturních organizací, neziskových organizací, občanských sdružení) přispívat k obnově společenské důvěry a soudržnosti. Nutné je zkoumat roli kolektivní paměti, historických zkušeností a kulturní identity v reakcích společnosti na bezpečnostní krize a konflikty, ale i v jejich předcházení.

Proč je oblast důležitá: V době krizí je kulturní obec a poskytovatelé kultury často hluboce zasaženi a jejich činnost se obnovuje velmi pomalu. Výzkum pomůže porozumět jejich roli v postkrizové regeneraci společnosti a přispěje ke strategickému plánování jejich odolnosti. Krize mají dopady nejen na kulturní infrastrukturu, ale i na symbolické a hodnotové systémy společnosti – kulturní aktéři, kreativní průmysly a paměťové instituce jsou nositeli stability i inovace. Během krizí se aktivují historické vzorce chování, narativy minulosti a symbolické rámce. Zároveň kultura vytváří kontexty, ve kterých krize vznikají nebo nevznikají. Oblast tak propojuje ochranu kulturního dědictví a porozumění historickým událostem pro posílení současné společenské odolnosti.

Možné intervence: Možné výstupy zahrnují nástroje pro krizovou podporu kulturních institucí, digitální archivy postkrizové paměti nebo systémy pro rychlé mapování dopadů na kreativní sektor. Dále mohou vzniknout predikční modely dopadů krizí na kulturu, nástroje pro kulturní participaci nebo katalogy kulturních potřeb v časech krize. Výstupem mohou být nástroje pro edukativní rekonstrukce historických událostí ve virtuální realitě. Mohou být vyvinuty také komunitní digitální archivy.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Kultura není jen obětí krizí, ale i aktivním nástrojem odolnosti — ovlivňuje, jak se na krize připravujeme a jak je zvládáme (kulturní hodnoty, vzorce chování, sdílená paměť).
- Bylo upozorněno, že část tématu (ochrana památek, digitalizace sbírek) už řeší NAKI III, takže by se měl výzkum soustředit spíše na společenský a bezpečnostní rozměr, nejen technickou památkovou péči.
- Je důležité zkoumat roli kolektivní paměti a historických vzorců — jak lidé čerpají z minulých krizí, co je učí a jak je možné je využít pro zvyšování odolnosti dnes.
- Kultura a kreativní sektor mohou přímo ovlivňovat průběh krize — např. umění, komunitní akce nebo kulturní symboly zklidňují společnost, stmelují komunitu a pomáhají zvládat stres.
- Návrh více využít kreativní průmysly a technologické nástroje — např. VR rekonstrukce historických událostí, komunitní digitální archivy nebo mobilní programy pro udržení kulturního života i v krizích.
- Důležitý byl důraz na propojení s konceptem resilience — nejen uchovat paměť a dědictví, ale aktivně ho využít k posílení důvěry, soudržnosti a společenské regenerace.

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Posílit odolnost kulturní infrastruktury a krizovou připravenost	Výzkum se zaměří na odolnost kulturní infrastruktury vůči krizím (přírodní pohromy, konflikty, blackouty). Cílem výzkumu je zjistit, jaké slabiny existují, jaké scénáře ohrožení hrozí a jak nastavit krizovou připravenost kulturních institucí.	Výzkum pomůže zajistit, aby muzea, galerie a další kulturní místa mohly rychle obnovit provoz, zachovat přístup ke kultuře a podpořit komunitní soudržnost i během krizí.	<ul style="list-style-type: none"> – Krizové manuály a metodiky evakuace sbírek. – Fyzické havarijní sady pro kulturní instituce (boxy, záložní systémy). – Školení krizových týmů a záchranných jednotek pro památky. 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a dodání fyzických krizových sad a kontejnerů. – Vývoj systému pro monitoring stavu budov a sbírek. – Technická správa a servisní podpora.
Rozvíjet kulturní a kolektivní paměť pro zvládání krizí	Výzkum se zaměří na roli kolektivní paměti a historických zkušeností při zvládání krizí. Cílem výzkumu je popsat, jak mohou příběhy, vzpomínky a symboly pomoci lidem chápat a zvládat krizové situace.	Výsledky výzkumu posílí schopnost lidí čerpat z minulých zkušeností a lépe se vyrovnávat s krizemi.	<ul style="list-style-type: none"> – Komunitní workshopy pro sdílení vzpomínek. – Digitální a fyzické archivy krizových příběhů. – Edukativní výstavy a putovní expozice. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj platformy pro sběr vzpomínek. – Produkce fyzických výstavních modulů. – Servis a správa digitálních archivů.
Zapojit kulturní aktéry do obnovy důvěry a prevence krizí	Výzkum se zaměří na to, jak mohou kulturní aktéři (umělci, organizace, kreativní průmysly) aktivně podporovat společenskou soudržnost a psychickou	Výzkum přispěje k tomu, aby kultura nebyla jen obětí krizí, ale aktivní součástí obnovy důvěry a solidarity.	<ul style="list-style-type: none"> – Vznik programů krizového umění (koncerty, pouliční akce). – Tvorba sady mobilních kulturních kitů (scéna, aparatura). 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj modulárních kulturních stanovišť (mobilní pódia). – Dodávky techniky, logistiky a servisu.

	odolnost během krizí. Cílem výzkumu je navrhnout, jak jejich roli systémově zapojit.		<ul style="list-style-type: none"> - Partnerství s obcemi pro kulturní aktivace. - Umělecké intervence ke snížení společenského napětí a k posílení společenské soudržnosti 	<ul style="list-style-type: none"> - Školení kulturních manažerů.
Predikovat dopady krizí na kulturní a kreativní odvětví	Výzkum se zaměří na analýzu a predikci ekonomických a provozních dopadů krizí na kulturní a kreativní odvětví. Cílem výzkumu je vytvořit nástroje, které pomohou rychle vyhodnotit ztráty a plánovat cílenou pomoc.	Výzkum pomůže rychle a spravedlivě rozdělovat podporu a udržet životaschopnost kulturního sektoru.	<ul style="list-style-type: none"> - Datové modely dopadů podle typů krizí. - Průzkumy a hlášení situace v reálném čase. - Metodiky pro krizové financování. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vývoj datového nástroje pro monitoring. - Dodávka dashboardů pro samosprávy. - Servis a technická podpora.
Využít historické poučení pro krizovou připravenost	Výzkum se zaměří na možnosti využití edukace o historických krizích k posílení připravenosti společnosti. Cílem výzkumu je navrhnout způsoby, jak přenášet poučení z minulosti do současnosti.	Výsledky výzkumu pomůže lépe chápat historické souvislosti, podporovat odpovědné chování a snižovat paniku.	<ul style="list-style-type: none"> - VR/AR rekonstrukce klíčových historických událostí. - Putovní výukové sady pro školy. - Edice příběhů a metodiky pro učitele. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vývoj VR/AR scénářů a obsahu. - Produkce fyzických výukových sad. - Technická správa a rozvoj.

6. Etika a právo nových bezpečnostních technologií

Zaměření výzkumné oblasti: Zkoumat etické a právní dopady využití moderních technologií v bezpečnostním sektoru, zejména autonomních systémů, sledovacích nástrojů a umělé inteligence.

Proč je oblast důležitá: Vývoj technologií překonává schopnost společnosti nastavovat jejich etické a právní mantinely. Výzkum přispěje ke kultivaci etické debaty a demokratických rámců rozhodování o implementaci nových technologií. V kontextu bezpečnosti jsou tyto otázky obzvláště důležité – např. autonomní rozhodování o životě a smrti, dozor nad obyvatelstvem či zneužití dat. Výzkum podpoří transparentní a legitimní bezpečnostní politiku.

Možné intervence: Výstupem mohou být metodiky pro etické hodnocení technologií, otevřené digitální platformy pro veřejné konzultace nebo expertní nástroje pro posuzování právních dopadů bezpečnostních inovací. Rozvíjet lze také simulační prostředí etických dilemat, algoritmické audity nebo veřejné nástroje pro právní srovnání technologií.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Tato oblast se skvěle hodí do programu SIGMA, protože výstupy mají silnou aplikační hodnotu pro státní správu — typicky metodiky, doporučení nebo srovnávací přehledy k legislativě.
- Jak prakticky dělat výzkum etiky, aby nezůstal jen na úrovni abstraktních principů, ale opravdu ovlivnil reálné nasazení technologií — drony, autonomní systémy, rozpoznávání obličejů apod.
- Konkrétně se řešilo, jaké technologie (např. rozpoznávání obličejů na masových akcích) jsou citlivé z hlediska soukromí a jestli jsou v souladu s evropskou regulací — GDPR, AI Act, etické standardy EU.
- Často je rozdíl mezi tím, co je podle expertů eticky v pořádku, a co lidé vnímají jako přijatelné — nutné zkoumat i tento rozdíl a komunikovat ho srozumitelně.
- Součástí musí být i vzdělávání a zvyšování povědomí — nejen pro experty, ale i pro školy a veřejnou správu — jak se orientovat v etických a právních dilematech technologií.
- Auditovatelnost a transparentnost algoritmů — praktické nástroje, které pomohou státu i firmám ověřit, že algoritmy neporušují zákon nebo etické zásady.

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Nastavit etické a právní rámce pro bezpečnostní technologie	Výzkum se zaměří na etické a právní dopady využívání moderních bezpečnostních technologií, včetně autonomních systémů, sledovacích nástrojů a AI. Cílem výzkumu je nastavit principy, které zajistí soulad s evropským právem a etickými standardy.	Výzkum umožní předcházet zneužití technologií, posílí důvěru občanů a zajistí, že implementace bude legitimní a transparentní.	<ul style="list-style-type: none"> – Metodiky pro etické hodnocení a právní posuzování. – Manuály pro úřady, firmy a organizátory akcí. – Otevřené nástroje pro právní srovnání a audit. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj interaktivního nástroje pro audit souladu s právem. – Simulační prostředí etických dilemat. – Servis a aktualizace obsahových modulů.
Zlepšit veřejné vnímání a komunikaci etických limitů technologií	Výzkum se zaměří na to, jak veřejnost chápe etiku a právo spojené s novými bezpečnostními technologiemi. Cílem výzkumu je zjistit rozdíly mezi odborným rámcem a představami veřejnosti a navrhnout způsoby, jak lépe komunikovat pravidla a limity.	Výzkum podpoří informovanost veřejnosti, sníží obavy z nových technologií a zlepší přijetí bezpečnostních opatření.	<ul style="list-style-type: none"> – Veřejné diskuse a participativní panely. – Školící workshopy pro obce a školy. – Tvorba modelových scénářů. – Umělecké intervence v oblasti etiky technologií 	<ul style="list-style-type: none"> – Návrh a správa participativní online platformy. – Vývoj interaktivních modulů a školících balíčků. – Organizace fyzických veřejných akcí.
Zavést audity algoritmů a posílit etické vzdělávání odborníků	Výzkum se zaměří na transparentnost algoritmů a potřebu vzdělávání odborníků i občanů o etických a právních	Výsledky zvýší odpovědnost tvůrců technologií, umožní kontrolu kvality algoritmů a připraví budoucí odborníky	<ul style="list-style-type: none"> – Praktické auditní nástroje. – Výukové balíčky a scénáře. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj softwaru pro audit algoritmů. – Tvorba a správa vzdělávacích sad a interaktivních simulátorů.

	aspektech technologií. Cílem výzkumu je vyvinout praktické nástroje pro audit algoritmů a vytvořit vzdělávací obsah pro školy a úřady.	na reálné etické a právní výzvy.	– Otevřené repositáře příkladů a postupů.	– Certifikace a testování.
--	---	----------------------------------	---	----------------------------

7. Lokální ekonomická resilience a adaptace na krize

Zaměření výzkumné oblasti: Identifikovat a analyzovat ekonomické dopady krizí (např. pandemie, klimatické extrémny, energetické šoky, ozbrojené konflikty) na lokální úrovni – tedy dopady na domácnosti, malé a střední podniky, neformální ekonomiku, místní trhy a služby ve městě i na venkově. Výzkum bude sledovat rozdíly v adaptačních strategiích mezi různými územními typy, sociálními skupinami a regiony a zaměřit se také na faktory, které přispívají k ekonomické regeneraci a dlouhodobé odolnosti komunit.

Proč je oblast důležitá: Krize odhalují strukturální slabiny lokálních ekonomik – od závislosti na jediném zaměstnavateli po chybějící finanční rezervy domácností nebo nedostatečné možnosti rychlé adaptace služeb a obchodu. Města i venkov čelí specifickým výzvám – zatímco v městském prostředí dochází často k přetížení infrastruktury a nárůstu životních nákladů, venkov může být zasažen ztrátou mobility, přerušením dodavatelských řetězců nebo omezením služeb. Bez podrobného porozumění těmto dopadům nelze navrhnout cílená opatření na podporu místní ekonomické odolnosti. Výzkum zároveň posílí schopnost regionálních i národních politik reagovat spravedlivě a efektivně na krize různého typu.

Možné intervence: Výstupem výzkumu mohou být predikční modely dopadů různých typů krizí na lokální ekonomiku, nástroje pro včasnou detekci ekonomických zranitelností nebo participativní platformy pro obnovu podnikání po krizi. Výstupem mohou být aplikace mapující ekonomickou zranitelnost, systémová doporučení pro vznik a implementaci regionálních krizových fondů nebo nástroje pro podporu potravinové a energetické soběstačnosti na komunitní úrovni. Výzkum může podpořit také vznik systémů pro sledování ekonomických nerovností mezi městem a venkovem v čase krize a návrh adaptačních strategií pro lokální společenské a podnikatelské prostředí.

Hlavní závěry z expertní diskuse na WS:

- Lokální ekonomiky nejsou jen obětí krizí, ale mohou být aktivním nástrojem odolnosti — když fungují flexibilně, komunitně a mají vlastní zdroje.
- Otázka bariér — co brání rozvoji lokální soběstačnosti, energetické decentralizace nebo místních potravinových sítí — a co naopak pomáhá (dobrá komunita, fungující samospráva).
- Otázka proč je těžké vytvořit energetické družstvo v paneláku, proč někde vznikají a jinde ne — nutné zmapovat lokální podmínky a motivace.
- Dopady krizí nejsou stejné — odříznuté periferie čelí jiným problémům než města, kde se krize může projevit přetížením infrastruktury, růstem nájmů apod.
- Nestačí obecná doporučení — je potřeba ověřit řešení pilotně v různých typech regionů — malá obec, okrajová oblast, velké město.
- Aplikační garanti by mohli být obce, kraje, MMR, případně regionální rozvojové agentury.
- Výsledky musí být přenositelné, nejen jednorázově na jednom místě.

Návrhy výzkumných cílů jsou uvedené v následující tabulce.

Výzkumný cíl	Popis	Dopad na společnost	Intervence	Zapojení soukromého sektoru/třetích stran
Zhodnotit dopady krizí na lokální ekonomiku a domácnosti	Výzkum se zaměří na analýzu přímých a nepřímých ekonomických dopadů krizí na domácnosti, malé podniky a lokální trhy. Cílem výzkumu je zjistit, jak se liší dopady podle regionů, typů území a sociálních skupin.	Výzkumu pomůže lépe cílit pomoc a nastavit spravedlivé krizové fondy i regionální opatření.	<ul style="list-style-type: none"> – Predikční modely dopadů krizí podle typu regionu. – Systémy včasné detekce ohrožených domácností a firem. – Regionální scénáře pro plánování pomoci. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj datových nástrojů a dashboardů. – Dodávka analytických služeb. – Provoz systému sběru a vyhodnocení dat.
Odstranit bariéry a posílit motivace pro budování lokální odolnosti	Výzkum se zaměří na faktory, které brání nebo podporují budování lokální ekonomické odolnosti, například decentralizaci energetiky nebo rozvoj lokálních potravinových trhů. Cílem výzkumu je zjistit, proč někde fungují komunitní iniciativy a jinde ne.	Výsledky umožní odstranit překážky pro vznik energetických družstev, komunitních trhů nebo lokálních soběstačných řešení.	<ul style="list-style-type: none"> – Metodiky pro obce a komunity. – Manuály a technická řešení pro zakládání energetických a potravinových družstev. – Pilotní projekty v periferních i městských lokalitách. 	<ul style="list-style-type: none"> – Dodávka vzorových plánů a konfigurátorů projektů. – Poradenské služby a školení. – Monitorovací nástroje pro obce.
Rozvoj nástrojů pro obnovu podnikání a služeb po krizi	Výzkum se zaměří na možnosti, jak podpořit rychlou obnovu malých podniků, místních služeb a trhů po krizích. Cílem výzkumu je navrhnout	Výsledky mohou přinést snížení dlouhodobé ekonomických škod a udržet pracovní místa v regionech.	<ul style="list-style-type: none"> – Participativní platformy pro obnovu podnikání. – Katalog krizových podpůrných opatření. – Komunitní krizové fondy. 	<ul style="list-style-type: none"> – Vývoj platformy pro sdílení potřeb a podpory. – Zajištění digitální infrastruktury. – Servis a provoz technického řešení.

	nástroje, které posílí adaptabilitu a zkrátí dobu regenerace ekonomiky.			
Rozvoj mechanismů pro sledování a snižování regionálních ekonomických nerovností	Výzkum se zaměří na sledování ekonomických nerovností mezi městy a venkovem během krizí. Cílem výzkumu je navrhnout adaptační strategie, které zohlední specifika různých lokalit.	Výsledky přispějí k spravedlivému rozdělování zdrojů a k posílení rovnováhy mezi regiony.	<ul style="list-style-type: none"> - Systémy pro mapování nerovností. - Scénáře pro cílené intervence. - Politiky podpory venkovských a periferních obcí. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vývoj mapovacích a vizualizačních nástrojů. - Poradenské a analytické služby. - Provoz datové platformy.

Analýza synergie navržených výzkumných cílů s dalšími programy podpory bezpečnostního a kulturního výzkumu

Navržené výzkumné cíle reagují na současné i budoucí společenské výzvy, které nelze řešit izolovaně v rámci současných a připravovaných programech podpory výzkumu, vývoje a inovací. Výzkumné cíle jsou koncipovány s důrazem na mezioborovou otevřenost, společenskou relevanci a praktickou využitelnost. Při jejich formulaci byl kladen důraz na to, aby nejen zapadaly do širšího strategického směřování České republiky, ale zároveň vhodně tematicky doplňovaly existující výzkumné programy – ať už národní, nebo evropské.

Tato část analýzy představuje, jak jednotlivé tematické oblasti a výzkumné cíle navazují na hlavní výzkumné směry vymezené zejména v Konceptci bezpečnostního výzkumu (BV) a v programu NAKI III. Zároveň definuje prostor pro možnosti rozšíření nebo prohloubení výzkumné agendy a demonstruje, že navržené výzkumné cíle mohou přinášet nové výzkumné pohledy, inovativní metodiky a posílení aplikačního dopadu v oblastech, kde je to žádoucí a systémově přínosné.

Cílem této části není pouze doložit slučitelnost s existujícími programy, ale také identifikovat příležitosti pro mezioborovou spolupráci, zajištění návaznosti výzkumných výstupů a zvýšení jejich relevance pro veřejné politiky, samosprávu i kulturní a bezpečnostní instituce. Navržené cíle tak představují doplnění současného výzkumného ekosystému, a nikoli jeho narušení. Pro analýzu překryvů byly uvažovány následující programy a koncepce.

1. Koncepce Bezpečnostního výzkumu (BV)

- Národní strategie, která definuje priority a cíle výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti, krizové připravenosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.
- Obsahuje klíčové priority jako resilientní komunity, bezpečný veřejný prostor, management bezpečnostních informací, krizovou připravenost a bezpečnostní politiku a governance.
- V praxi se využívá k nastavení veřejných výzev, hodnocení projektů a směřování financování pro výzkumné organizace, univerzity i aplikační partnery.

2. Program NAKI III (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

- Program NAKI III je zaměřen na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, paměťovou kulturu a národní identitu.
- Pokrývá oblasti, jako je správa a ochrana památek, kolektivní a historická paměť, kulturní infrastruktura nebo kulturní intervence v regionech.
- NAKI III podporuje propojení výzkumu s paměťovými institucemi (muzea, archivy, knihovny) a rozvoj inovativních metod uchovávání a využívání kulturního dědictví (digitalizace, VR rekonstrukce apod.).

3. Horizon Europe a další evropské rámcové programy

- Pro některá témata (např. lokální ekonomická resilience, komunitní energetika, adaptace na klimatické krize) je vhodné napojení na evropské programy.
- Horizon Europe podporuje projekty s mezinárodním přesahem, které propojují společenské vědy, technologie, environmentální a regionální politiky.
- Tato témata často potřebují pilotní ověření v různých územních typech, mezinárodní sdílení know-how a export výsledků.

Zhodnocení synergie výzkumných cílů podle výzkumných oblastí

Podrobné srovnání navržených oblastí výzkumu se soustředilo zejména na hledání synergií s hlavními prioritami koncepce Bezpečnostního výzkumu (BV) a programem NAKI III. Ukazuje se, že existují tematické průsečíky, tak i oblasti, které tyto programy vhodně doplňují.

1. Komunitní odolnost, důvěra a bezpečnost

Výzkumná oblast navazuje na priority definované v Koncepci bezpečnostního výzkumu, konkrétně na priority Resilientní komunity a Environmentální bezpečnosti. Přínos výzkumných cílů definovaných v této oblasti spočívá především v tom, že do tradičních rámců krizové připravenosti a ochrany obyvatelstva vnáší nové dimenze: důvěru ve veřejné instituce, participativní přístupy k řešení krizí a aktivní zapojení občanů. Výzkum v této oblasti se orientuje na rozvoj nástrojů pro budování společenské koheze v krizových podmínkách, včetně sledování a podpory důvěry, vytváření komunitních strategií a sdílení zkušeností napříč územími.

Vedle bezpečnostního rozměru má téma i výrazný kulturní aspekt, který otevírá prostor pro synergie s programem NAKI III. Uchovávaní kolektivní paměti, reflexe historických krizí a využívání kulturních nástrojů k posilování společenské odolnosti propojuje bezpečnostní výzkum s kulturní identitou, a umožňuje tak mezioborové uchopení tohoto tématu, které je jak strategické, tak prakticky uplatnitelné.

2. Bezpečný a adaptabilní veřejný prostor

Výzkumné aktivity zaměřené na bezpečný veřejný jsou podporovány v Koncepci bezpečnostního výzkumu, který identifikuje tuto oblast jako jednu z priorit. Navržené výzkumné cíle pro Sigma DC3 jsou k těmto aktivitám komplementární, jelikož se nezaměřují na výzkum technického zajištění bezpečnosti veřejného prostoru, ale soustředí se na širší kontext jeho správy, vnímání a využívání. Cíle se také zaměřují výzkum toho, jak veřejné instituce, samosprávy i jednotlivci přistupují k bezpečnosti, jaké existují překážky a rizika a jakým způsobem lze skrze simulace nebo participativní plánování zvýšit připravenost i pocit bezpečí ve veřejném prostoru. Přidanou hodnotou navržených výzkumných cílů je definování intervenčních nástrojů – např. VR simulací chování davu při krizových situacích nebo digitálních auditů připravenosti prostor. Výstupy výzkumných projektů tak mohou sloužit jako nástroj prevence a pro budování kompetencí na straně veřejnosti i správců veřejného prostoru.

Kulturní přesah definovaných výzkumných cílů je v této oblasti málo významný.

3. Dezinformace a kognitivní bezpečnost

V době narůstajících hybridních hrozeb se téma kognitivní bezpečnosti stává jednou z klíčových výzev pro moderní bezpečnostní politiku. V rámci Konceptce bezpečnostního výzkumu je oblast managementu bezpečnostních informací jasně identifikovaná jako priorita. Definované výzkumné cíle pro program Sigma DC3 nabízí zásadní synergii. Zatímco klasický bezpečnostní výzkum se často soustředí na detekci nebo technologické zajištění informačních toků, nově definované výzkumné cíle se zaměřují na výzkum vlivu dezinformací, konspiračních narativů a digitálních manipulací na vnímání rizik, rozhodování a společenskou kohezi. Přidanou hodnotou řešení navržených výzkumných cílů je aplikace metod strojového učení pro detekci deepfake obsahu, simulace informačních toků v digitálním prostoru a návrh vzdělávacích modulů pro mediální odolnost.

Přestože se navržené výzkumné cíle okrajově dotýká i kulturní oblasti (např. médií jako nositelů identity), liší se výzkumné cíle svou svým zaměřením – nepracují s kulturním dědictvím, ale s aktuálními bezpečnostními hrozbami na úrovni vnímání a chování. Výzkumné cíle se tak nepřekrývají s tématy podporovanými v NAKI III.

4. Lokální ekonomická resilience

Tato výzkumná oblast rozšiřuje bezpečnostní perspektivu o socioekonomické prvky, které jsou v Konceptci bezpečnostního výzkumu řešeny spíše okrajové. Navržené výzkumné cíle se zaměřují na výzkum dopadů krizí na lokální ekonomiku – domácnosti, malé podniky a služby – a na hledání nástrojů, jak zvýšit jejich odolnost. Patří sem komunitní energetika, lokální potravinové sítě, či participativní fondy – tedy mechanismy, které zajišťují fungování základních systémů i za krizových podmínek.

Význam tohoto výzkumu je vysoký především v evropském kontextu – např. program Horizon Europe systematicky podporuje projekty komunitní adaptace, resilience a soběstačnosti. V ČR tak mohou navržené výzkumné cíle přinést pilotní ověření modelů na úrovni obcí a regionů. S NAKI III není v této oblasti přímá tematická vazba.

5. Společenské dopady obrany a krizových situací

Navržené výzkumné cíle se soustředí na výzkum různých aspektů v oblasti společenské angažovanosti v době krizí, včetně obranné připravenosti. Výzkum se nezaměřuje na technické řešení krizového řízení, ale na to, jak se jednotlivci, komunity a instituce chovají ve vypjatých situacích, jaké mají motivace k zapojení do obranných mechanismů nebo jak funguje spolupráce s dobrovolnickými organizacemi. Tato perspektiva je vysoce komplementární k prioritám Konceptce bezpečnostního výzkumu, které doplňuje o behaviorální, sociologický a vzdělávací rámec.

Realizace výzkumu umožní vytvářet nástroje, které zvyšují reálnou připravenost společnosti, například prostřednictvím simulačních platforem, komunitních trenažérů nebo certifikací pro dobrovolnické role. Kulturní dimenze zde hraje minimální roli, navržené výzkumné cíle tedy tematicky nezasahují do programového zacílení NAKI III.

6. Kulturní dopady krizí a kulturní dědictví

Vymezení výzkumných cílů má relativně silnou vazbu na prioritní oblasti programu NAKI III. Výzkumné cíle navržené pro Sigma DC3 se soustředí primárně na výzkum dopadů krizových situací na zacházení s kulturním dědictvím, na výzkum vlivu kultury k růstu odolnosti společnosti a na možnosti uchování kulturní paměti v digitální podobě. Navržené výzkumné cíle jsou tak synergické se zaměřením programu NAKI III, představují propojení mezi kulturním a bezpečnostním výzkumem, která nevede ke konkurenci výzkumných aktivit, ale k propojení dvou výzkumných přístupů s vysokou mírou společenské relevance.

7. Etika a právo nových bezpečnostních technologií

Navržené výzkumné cíle reagují na problematiku dynamického technologického vývoje a na rostoucí společenskou debatu o managementu bezpečnostních a jiných technologií – od AI, přes sledovací systémy, až po autonomní prostředky. Téma zatím není v rámci Koncepce bezpečnostního výzkumu systematicky řešeno, i když s jeho důsledky (např. otázky důvěry, odpovědnosti, právních rámců) se výzkumné a aplikační instituce stále častěji potýkají.

Řešení výzkumných cílů může přinést metodiky pro etické audity, participativní panely nebo vzdělávání o digitálních právech. Nejde tak o technický výzkum, ale o společenskovední uchopení důsledků technologických změn, které bezpečnostní výzkum vhodně doplňuje.

Shrnutí analýzy synergie

Analýza synergie navržených výzkumných cílů s uvažovanými programy podpory výzkumu ukazuje, že tyto výzkumné cíle představují rozšíření stávajícího tematického a metodologického vymezení prioritních výzkumných oblastí a vytvářejí významné synergie se současnými programy. Namísto konkurenčního působení přináší zaměření výzkumných cílů komplementární pohledy, které obohacují stávající agendy o nové výzkumné perspektivy, metodické přístupy a aplikační výstupy. V mnoha případech tak dochází k posílení aplikační relevance, rozšíření výzkumu směrem k běžnému obyvatelstvu, regionům nebo veřejné správě, a zároveň k hlubšímu ukotvení společenských a kulturních aspektů v bezpečnostním výzkumu.

Výzkumné cíle zaměřená na komunitní odolnost, veřejný prostor nebo dezinformace přirozeně navazují na priority Koncepce bezpečnostního výzkumu, ale obohacují je o dimenze participace, důvěry, digitálních nástrojů či behaviorální bezpečnosti. Nejde tedy o pouhou tematickou návaznost, ale o inovativní rozšíření existujících domén – s přidanou hodnotou mezioborového přístupu a vyšší společenské použitelnosti. Podobně v oblasti kulturní resilience či kolektivní paměti navazují navržená výzkumné cíle na okruhy řešené v programu NAKI III, avšak s důrazem na krizový kontext, digitální formy zpracování nebo aktivní práci s komunitami. Výsledkem je posílení praktického dopadu výzkumu, aniž by se zasahovalo do výlučných kompetencí programů Ministerstva kultury.

Vzhledem k tomu, že žádné z navržených témat nespadá výhradně do gesce jedné instituce, vytváří se prostor pro širší spolupráci a sdílení odpovědnosti mezi různými výzkumnými, kulturními, bezpečnostními a veřejnoprávními aktéry. Takové otevření výzkumného prostoru je v souladu s moderním pojetím výzkumné politiky založené na kooperaci, transdisciplinaritě a

orientaci na aplikaci výzkumných výsledků. Výzkumné cíle zároveň poskytují vhodnou základnu pro navazující zapojení výzkumných týmů do mezinárodních programů, které akcentují přesahy mezi společenskou bezpečností, odolností, digitální transformací a kulturní kohezí.

Z těchto důvodů je žádoucí, aby byly navržené výzkumné cíle v další diskusi prezentovány nikoliv jako zdroj možného překryvu, ale jako katalyzátor synergií mezi existujícími programy a jako nástroj pro systematické doplňování dosud nepokrytých oblastí. Při komunikaci s třetími stranami je proto vhodné klást důraz na to, že výzkumné cíle:

- rozšiřují existující rámce podpory výzkumu o nové společenské a kulturní dimenze bezpečnosti,
- doplňují stávající programové zacílení podpory výzkumu o metodické a aplikační inovace (např. VR simulace, participativní platformy, etické audity technologií),
- nezasahují do výlučné gesce žádného z programů, ale nabízejí prostor pro spolupráci a sdílený management,
- reflektují aktuální evropské i globální trendy, čímž zvyšují připravenost českého výzkumu na mezinárodní spolupráci a přenos výstupů do praxe.

Navržené výzkumné cíle tak představují logický a žádoucí doplněk stávajícího tematického zaměření bezpečnostního a kulturního výzkumu v ČR, posilují jeho vnitřní koherenci, mezinárodní otevřenost i schopnost reagovat na komplexní výzvy současnosti.

Zdroje

Metodická část

EUROPEAN COMMISSION. 2023 Strategic Foresight Report: Sustainability and people's wellbeing at the heart of Europe's Open Strategic Autonomy. Brussels: EC, 2023. https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/SFR-23-beautified-version_en_0.pdf

DAMEN, M. EU policy foresight & trends to watch 2025. Brussels: European Parliamentary Research Service, 2025. <https://espas.eu/files/EPRS%20-%20EU%20policy%20foresight.pdf>

OECD. Building anticipatory capacity with strategic foresight in government. Paris: OECD, 2025. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/building-anticipatory-capacity-with-strategic-foresight-in-government_ed581d05/d7eb0bb6-en.pdf

ESPAS. Strategic foresight in the EU institutions: choosing Europe's future. Brussels: European Parliament, 2024. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2024/757825/EPRS_ATA%282024%29757825_EN.pdf

Komunitní a společenská resilience

SCHÄFER, I. a kol. A systematic review of individual, social and societal resilience factors. Nature Mental Health, 2024. <https://www.nature.com/articles/s44271-024-00138-w>

MAH, J. a kol. Social vulnerability indices: A scoping review of their construction and applications. BMC Public Health, 2023. <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-023-16097-6>

JRC. Resilience Dashboards: Towards better metrics for European resilience (regionální úroveň). Publications Office, 2025. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/resilience/resilience-dashboards_en

EUROPEAN COMMISSION. Communication: European Union Disaster Resilience Goals (COM(2023) 61). Brussels: EC, 2023. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52023DC0061>

Veřejný prostor a bezpečnost

EUROPEAN COMMISSION. Staff Working Document: Security by Design of Urban Spaces. Brussels: EC, 2022. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC131172>

JRC. Protection of public spaces from terrorist attacks. Publications Office, 2022. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/protection-public-spaces-terrorist-attacks_en

NPSA (UK). Hostile Vehicle Mitigation Guide (3rd ed.). London: NPSA, 2023/2024. <https://www.npsa.gov.uk/system/files/documents/NPSA%20Public%20Realm%20Guide%20for%20Hostile%20Vehicle%20Mitigation%20%28HVM%29%20-%20Third%20Edition.pdf>

COAFFEE, J. Evolving security motifs... Planning Perspectives, 2024. <https://www.tandfonline.com/doi/ful/10.1080/02665433.2024.2322002>

STEFANIDOU, A. a kol. Leveraging Digital Twin Technologies for Public Space Protection. <https://arxiv.org/abs/2408.17136>

Kognitivní bezpečnost a dezinformace

OECD. Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity. Paris: OECD, 2024. https://www.oecd.org/en/publications/2024/03/facts-not-fakes-tackling-disinformation-strengthening-information-integrity_ff96d19f.html

REGULACE (EU) 2024/1083 (European Media Freedom Act). Úřední věstník EU, 17. 4. 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj/eng>

REGULACE (EU) 2022/2065 (Digital Services Act). Úřední věstník EU, 27. 10. 2022. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng>

EUROPEAN COMMISSION. Strengthened Code of Practice on Disinformation (2022). Brussels: EC, 2022. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1c55f26-063e-11ed-acce-01aa75ed71a1/language-en>

EPRS. Information integrity online and the European democracy shield. Brussels: European Parliament, 2024. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/767153/EPRS_BRI%282024%29767153_EN.pdf

Etika a právo nových technologií

REGULACE (EU) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act). Úřední věstník EU, 12. 7. 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>

SMĚRNICE (EU) 2022/2555 (NIS 2). Úřední věstník EU, 27. 12. 2022. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32022L2555>

SMĚRNICE (EU) 2022/2557 (CER – resilience kritických entit). Úřední věstník EU, 27. 12. 2022. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj/eng>

ENISA. ENISA Threat Landscape 2024 (12. vyd.). Athens: ENISA, 2024. <https://www.enisa.europa.eu/topics/cyber-threats/threat-landscape>

CISA. Secure by Design, Secure by Default (principy pro výrobce softwaru). Washington, DC: CISA, 2023. https://www.cisa.gov/sites/default/files/2023-04/principles_approaches_for_security-by-design-default_508_0.pdf

Kulturní dědictví a krize

ICCROM (Foresight Initiative). Anticipating Futures for Heritage: Horizon Scan Study. Rome: ICCROM, 2023. https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2023-11/anticipating_futures_web_pdf.pdf

ICCROM (FAR). The Climate–Culture Story: Community-led integrated strategies for heritage safeguard, climate action, DRR & peacebuilding (special issue). 2024. https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2025-01/en_special_issue_the_climate-culture_story_community-led_integrated_strategies_for_heritage_safeguard_climate_action_disaster_risk_reduction_and_peacebuilding_fin_iccrom_2024.pdf

EEAS. Third Report on Cultural Heritage in Conflicts and Crises (EU Concept implementation progress). Brussels: EEAS, 2024. https://www.eeas.europa.eu/eeas/third-report-cultural-heritage-conflicts-and-crises_en

INSARAG/ICCROM. Urban Search and Rescue at Heritage Sites – Guidance Note (v9.0). 2023. https://insarag.org/wp-content/uploads/2023/04/USAR-Cultural-Heritage-Safeguard-v.9_030423.pdf

Ekonomická a lokální odolnost

REGULACE (EU) 2024/2747 (Internal Market Emergency and Resilience Act – IMERA). Úřední věstník EU, 8. 11. 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj/eng>

OECD. Promoting resilience and preparedness in supply chains. Paris: OECD, 2025. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/promoting-resilience-and-preparedness-in-supply-chains_c0320739/be692d01-en.pdf

OECD. Keys to resilient supply chains (policy toolkit). Paris: OECD, 2024. <https://www.oecd.org//content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/global-value-and-supply-chains/Resilient-Supply-Chains-Brochure-2024.pdf>

REGULACE (EU) 2023/1781 (Chips Act). Úřední věstník EU, 18. 9. 2023. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj/eng>